

**ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ГЕСТАЦИОННЫЙ ДИАБЕТ:
ИССЛЕДОВАНИЕ АНГИОГЕННЫХ И АНТИАНГИОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ РОСТА**

¹Мусаходжаева Д.А., ¹Азизова З.Ш., ¹Рустамова Н.Б., ¹Рузимуродов Н.Ф.,
²Ешимбетова Г.З.

¹*Институт иммунологии и геномики человека АН РУз,*

²*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников*

Преэклампсия (ПЭ)-мультисистемное заболевание, встречаемость которого варьируется от 3 до 8% среди беременных в развитых странах. Она является одной из частых причин материнской смертности, преждевременных родов, перинатальной смертности и задержки развития плода [1,2]. По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция SARS-CoV-19 привела к многочисленным смертельным случаям среди беременных и стала основным негативным фактором, влияющим на течение беременности [2]. Беременные с COVID-19 имеют более высокий риск ПЭ, преждевременных родов и гибели плода [3,4].

Воспаление и окислительный стресс—ключевые процессы для многих расстройств беременности, включая ПЭ, хориоамнионит, нарушения роста плода и преждевременные роды, а также для тяжелого течения COVID-19. COVID-19 вызывает системное воспаление и повреждение эндотелия, что усугубляет течение гестационного сахарного диабета (ГСД) и повышает риск ПЭ [5,6]. Он влияет на ренин-ангиотензиновую систему (РАС), способствуя развитию сосудистых осложнений при беременности. Влияние COVID-19 на ангиогенные факторы у беременных с ГСД требует дальнейшего изучения для выявления новых терапевтических мишеней и улучшения исходов беременности. Женщины, перенесшие COVID-19, подвержены повышенному риску развития ГСД, который может привести к различным осложнениям. Одними серьезных осложнений ГСД является ПЭ, характеризующаяся высоким артериальным давлением и повреждением органов, таких как почки и печень[7].

Вирус SARS-CoV-2 вызывает воспалительные процессы, способствующие развитию ГСД. Стресс и изменения в образе жизни, также могут повысить риск этого состояния. Открытие циркулирующих ангиогенных факторов в патогенезе ПЭ—важный шаг в диагностике и прогнозе. Ангиогенные и антиангиогенные факторы регулируют процесс ангиогенеза и функционирование эндотелия [8].

Актуальность изучения ангиогенных и антиангиогенных факторов при ПЭ различных генезов, включая постковидный ГСД, заключается в разработке новых методов диагностики и лечения, что улучшит прогноз для матери и плода.

На основании выше сказанного целью настоящего исследования явилось изучение и сравнение сывороточных уровней ангиогенных и антиангиогенных факторов у беременных женщин с преэклампсией различного генеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В исследовании участвовали 51 беременная, с установленным диагнозом преэклампсия, находившиеся на 2-ом триместре настоящей беременности в возрасте от 25 до 40 лет.

Все беременные женщины, в зависимости от генеза ПЭ были разделены на группы: 1-ую группу составили 17 беременных с ранним началом ПЭ, перенесших легкое течение COVID-19, 2-ую группу составили 13 беременных с ранним началом ПЭ, осложненной ГСД и перенесшие тяжелое течение COVID-19 в предгравидарный период. Контрольную группу составили 21 практически здоровая женщина, аналогичного возраста с физиологически протекающей беременностью.

Обследованные женщины находились под наблюдением в акушерском отделении городского родильного комплекса №3 г. Ташкента. Всем беременным осуществлялось комплексное клиничко-лабораторное обследование. Оценивались возраст, акушерско-гинекологический и соматический анамнез, течение настоящей беременности.

Преэклампсия у обследованных беременных классифицировалась как ранняя ПЭ (до 34 недель). Диагноз ставился в соответствии с рекомендациями Международного общества по изучению гипертонии при беременности (ISSHP) 2021 года, которые определяют преэклампсию как гестационную гипертензию (систолическое давление ≥ 140 мм рт. ст. или диастолическое ≥ 90 мм рт. ст. после

20 недель), сопровождающуюся протеинурией или дисфункцией органов-мишеней (неврологической, легочной, гематологической, почечной, печеночной или маточно-плацентарной).

Иммунологические исследования проводились в лаборатории Иммунология репродукции Института иммунологии и геномики человека АН РУз. Определение сывороточного уровня ангиогенных (VEGF-A, PlGF и IGF-1) и антиангиогенных (sFlt-1) факторов, проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем АО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Россия) и «БиоХимМак» (Россия), в соответствии с рекомендациями производителя. Количественную оценку результатов проводили методом построения калибровочной кривой, отражающей зависимость оптической плотности от концентрации для стандартного антигена и позволяющих сравнение с ним исследуемых образцов.

Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась методами вариационной статистики, реализованными стандартным пакетом прикладных программ “BioStat LE 7.6.5”.

Данные были статистически обработаны с использованием обычных подходов, результаты представлены как выборочное среднее (M) и стандартная ошибка среднего (m); медиана (Me), характеризующая центральную тенденцию, и верхний и нижнего квартили, характеризующие разброс значений показателя у 50% респондентов ($Q1—Q3$), где $Q1$ — 25% перцентиль, Me — 50% перцентиль, $Q3$ — 75% перцентиль. Достоверность различий средних величин (p) сравниваемых показателей оценивали по критерию Стьюдента (t).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. Как известно, ключевыми факторами, регулирующими ангиогенез гестационного периода, являются VEGF и PlGF [9].

Полученные результаты сывороточных уровней факторов роста, приведены в табл.1.

Таблица 1.

Сывороточное содержание изученных маркеров у обследованных женщин с ПЭ.

Показатель	M±m, пг/мл	Me[Q1; Q3]	p-значение
Контрольная группа (26-30 недель), n=21			
VEGF A	203,42±11,40	198,71 [164,82; 221,91]	-
PIGF	603,67±22,58	627,21 [401,12; 679,32]	
IGF-1	249,85±10,12	235,60 [198,73; 285,64]	
sFlt-1	2193,01±46,44	2227,66 [2032,31; 2339,42]	
Беременные с ПЭ (26-30 недель) , n=17			
VEGF A	117,61±4,93	117,60 [96,02; 132,30]	0,001*
PIGF	71,39±3,66	71,73 [59,62; 79,91]	0,001*
IGF-1	165,04±7,77	174,32 [139,40; 187,55]	0,001*
sFlt-1	10 069,39±200,10	10015 [9 778,5; 10 452,6]	0,001*
Беременные с ПЭ и ГСД (26-30 недель), n=13			
VEGF A	98,95±1,71	98,74 [97,61; 104,50]	0,001*
PIGF	65,37±3,69	65,68 [59,36; 75,14]	0,001*
IGF-1	123,91±5,83	117,60 [107,21; 134,54]	0,001*
sFlt-1	11 506,53±458,53	10 957,2 [9 788,8; 12 112,9]	0,001*

*Примечание: * - достоверно по сравнению с данными контрольной группы. Me – медиана, Q1(перцентиль) – 25%, Q3 (перцентиль) – 75%.*

Семейство VEGF включает несколько групп: A, B, C, D, E. VEGF повышает выработку NO и PGI₂ (простациклин), вызывая вазодилатацию, антитромботический эффект, снижает адгезию лейкоцитов, обладает противовоспалительными свойствами. Эти данные свидетельствуют о защитных функциях сосудистых факторов роста [8].

VEGF влияет на развитие новых кровеносных сосудов и выживание незрелых сосудов (сосудистая поддержка), связываясь с двумя близкими по строению мембранными тирозинкиназными рецепторами (рецептор-1 VEGF и рецептор-2 VEGF) и активируя их. Эти рецепторы экспрессируются клетками эндотелия стенок кровеносных сосудов. Связывание VEGF с этими рецепторами запускает

сигнальный каскад, который в конечном итоге стимулирует рост эндотелиальных клеток сосуда, их выживание и пролиферацию. Эндотелиальные клетки участвуют в таких разнообразных процессах, как вазоконстрикция и вазодилатация, презентация антигенов, а также служат очень важными элементами всех кровеносных сосудов как капилляров, так и вен или артерий [1, 8].

Анализ полученных результатов установил, что в контрольной группе женщин с физиологически протекающей беременностью средняя сывороточная концентрация VEGF-A составила $203,42 \pm 11,40$ пг/мл, с Me 198,71 и интерквартильным размахом (ИКР) от 164,82 до 221,91 пг/мл, что соответствует нормальной ангиогенной активности, необходимой для поддержания адекватного плацентарного кровотока и роста сосудов, тогда как в группе беременных с ПЭ уровень VEGF-A был статистически значимо ниже, достигая в среднем $117,61 \pm 4,93$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 117,60 ИКР от 96,02 до 132,30 пг/мл, что связано с угнетением ангиогенеза и нарушением сосудистой функции, характерными для ПЭ. При сочетании ПЭ с ГСД концентрация VEGF-A достоверно снизилась в среднем до $98,95 \pm 1,71$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 98,74 ИКР от 97,61 до 104,50 пг/мл, что может быть обусловлено сочетанием эндотелиальной дисфункции и воспаления. Пониженный VEGF-A отражает ухудшение сосудистой поддержки плаценты, что ведет к гипоксии и развитию ПЭ, так как VEGF играет ключевую роль в ангиогенезе, поддерживая рост сосудов в плаценте и обеспечивая плод необходимыми питательными веществами и кислородом (табл. 1.).

Плацентарный фактор роста (PlGF) — это белок, принадлежащий к семейству сосудисто-эндотелиальных факторов роста, который играет ключевую роль в ангиогенезе и васкуляризации, особенно в плаценте. PlGF синтезируется клетками трофобласта и эндотелиальными клетками сосудов плаценты, обеспечивая её нормальное функционирование и адекватное кровоснабжение плода. Он взаимодействует с рецептором VEGFR-1, стимулируя рост новых кровеносных сосудов и улучшая кровоток в плаценте. Это особенно важно для питания и оксигенации плода на протяжении всей беременности. При

преэклампсии уровень PlGF снижается, что ведет к сосудистым нарушениям и гипоксии, отражая эндотелиальную дисфункцию и высокий риск осложнений [9].

Оценка содержания PlGF в контрольной группе составила $603,67 \pm 22,58$ пг/мл, с Me 627,21 ИКР от 401,12 до 679,32 пг/мл, что свидетельствует о нормальной функции плаценты и поддержке ангиогенеза, однако в группе женщин с ПЭ данный показатель достоверно снизился в среднем до $71,39 \pm 3,66$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 71,73 ИКР от 59,62 до 79,91 пг/мл, что указывает на значительное подавление ангиогенеза и недостаточность плацентарного кровотока, что является типичным признаком ПЭ, также как и в группе женщин с ПЭ и ГСД уровень PlGF составил $65,37 \pm 3,69$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 65,68 ИКР от 59,36 до 75,14 пг/мл, что отражает еще более выраженное угнетение плацентарной функции. PlGF играет важную роль в формировании сосудов и поддержании кровотока в плаценте, поэтому его снижение связано с сосудистыми нарушениями, характерными для ПЭ [1,10], особенно в условиях воспаления и метаболических изменений при ГСД (табл.1.).

Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) — это пептидный гормон, аналогичный инсулину, который регулирует рост и развитие, особенно на ранних этапах жизни. IGF-1 участвует в клеточном делении, дифференцировке и обмене веществ, особенно в тканях плода. Синтезируется в печени, плаценте, мышцах, мозге и почках, особенно активно в период внутриутробного развития. В печени его продукция регулируется гормоном роста. Стимулирует рост и дифференцировку клеток, поддерживает ангиогенез и обмен веществ, необходим для нормального развития мышц, костей и нервной системы. В плаценте IGF-1 поддерживает трансплацентарный обмен и рост плода. IGF-1 играет ключевую роль в эмбриональном развитии, поддерживая баланс между ростом и дифференцировкой клеток. Его снижение при преэклампсии связано с нарушением трофики плода и плацентарной недостаточностью [8].

Определение сывороточного уровня в группе женщин с нормальной беременностью установил, что IGF-1 составил $249,85 \pm 10,12$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 235,60 ИКР от 198,73 до 285,64 пг/мл, что обеспечивает нормальную трофику плода и поддерживает его рост, но в группе беременных с ПЭ уровень IGF-1 значимо

уменьшился до $165,04 \pm 7,77$ пг/мл, с Me 174,32 ИКР от 139,40 до 187,55 пг/мл, указывая на снижение питательной поддержки плода из-за сосудистых нарушений и недостаточного плацентарного кровообращения. В группе беременных с ПЭ осложненной ГСД составил $123,91 \pm 5,83$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 117,60 ИКР от 107,21 до 134,54 пг/мл, что может объясняться метаболическими изменениями и дополнительной нагрузкой на эндотелий. IGF-1 способствует клеточному росту и дифференцировке, его снижение при ПЭ и ГСД связано с ухудшением условий для развития плода, обусловленным снижением плацентарного кровотока и дефицитом питательных веществ (табл.1.).

Ангиогенез, или процесс формирования новых сосудов, регулируется не только ангиогенными факторами, но также и антиангиогенными молекулами. Эти последние играют ключевую роль в поддержании баланса между образованием новых сосудов и их регрессией, предотвращая чрезмерное расширение сосудистой сети. Антиангиогенные факторы выражаются на поверхности эндотелиальных клеток и являются основным механизмом контроля за инвазией клеток и ростом новых сосудов [1, 5].

К антиангиогенным факторам относятся VEGF-R1 (Flt-1), также известный как FMS-подобная тирозинкиназа, VEGF-R2 (Flk-1, KDR), VEGF-R3 (Flt-4) и эндоглин. Растворимые формы этих рецепторов способны связывать сосудистые факторы роста в циркуляции, замедляя или блокируя процессы ангиогенеза [1,9]. sFlt-1 представляет собой растворимую изоформу Flt-1, которая является трансмембранным рецептором VEGF. Хотя sFlt-1 лишен трансмембранного домена, он содержит лигандсвязывающий участок и способен связывать циркулирующие VEGF и PlGF, предотвращая связывание фактора роста с трансмембранным рецептором. Таким образом, sFlt-1 обладает антиангиогенным эффектом.

Анализ содержания sFlt-1 в сыворотке периферической крови в контрольной группе была низкой — $2\ 193,01 \pm 46,44$ пг/мл, с Me 2 227,66 ИКР от 2 032,31 до 2 339,42 пг/мл, что поддерживает нормальный баланс ангиогенеза. В группе беременных с ПЭ sFlt-1 увеличился в среднем до $10\ 069,39 \pm 200,10$ пг/мл ($p < 0,001$),

с Me 10 015 ИКР от 9 778,5 до 10 452,6 пг/мл, что указывает на блокирование ангиогенеза и активацию антиангиогенной активности, типичной для ПЭ. Также, в группе с ПЭ осложненной ГСД уровень sFlt-1 был еще выше - $11\,506,53 \pm 458,53$ пг/мл ($p < 0,001$), с Me 10 957,2 ИКР от 9 788,8 до 12 112,9 пг/мл, по сравнению с таковыми контрольной группы, что объясняется усиленной эндотелиальной дисфункцией, вызванной воспалением и повреждением сосудов. Повышение sFlt-1 блокирует действие VEGF и PlGF, что ведет к гипоксии и эндотелиальной дисфункции, усугубляя проявления ПЭ и повышая риски для плода (табл.1.).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у беременных с ПЭ отмечается снижение VEGF-A и PlGF, указывающее на угнетение ангиогенеза, и значительное повышение sFlt-1, свидетельствующее о выраженной антиангиогенной активности. Эти изменения усиливаются при сочетании ПЭ с ГСД у женщин. Повышение sFlt-1 в данной группе существенно ухудшает плацентарное кровоснабжение и увеличивает риск гипоксии плода и других осложнений.

Таким образом, полученные данные подчеркивают необходимость регулярного мониторинга ангиогенных и антиангиогенных факторов у беременных с ПЭ и ГСД, для своевременного вмешательства и улучшения прогноза для матери и плода.

ВЫВОДЫ

1. У женщин с физиологически протекающей беременностью концентрации ангиогенных факторов VEGF-A и PlGF находятся в пределах нормы, что обеспечивает адекватный плацентарный кровоток и рост сосудов, необходимый для нормального развития плода.

2. У беременных с ПЭ наблюдается значительное снижение уровней VEGF-A и PlGF, что указывает на угнетение ангиогенеза, а также повышение уровня sFlt-1, отражающее антиангиогенную активность, а данное состояние связано с эндотелиальной дисфункцией и снижением сосудистой поддержки плаценты, что повышает риск гипоксии и других осложнений.

3. У пациенток с сочетанием ПЭ и ГСД ангиогенные факторы VEGF-A и PlGF снижены еще более значительно, а уровень sFlt-1 выше, чем при изолированной ПЭ, что указывает на выраженную антиангиогенную активность, обусловленную воспалением и метаболическими изменениями, вызванными COVID-19, что усугубляет гипоксию и риск осложнений у плода.

4. Полученные данные подчеркивают необходимость регулярного мониторинга уровней ангиогенных и антиангиогенных факторов, таких как VEGF-A, PlGF и sFlt-1, у беременных с ПЭ и ГСД, особенно после перенесенного COVID-19, который позволит своевременно выявлять нарушения ангиогенеза и предотвращать осложнения, улучшая прогноз для матери и ребенка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аникеев А.С., Старцева Н.М., Грабовский В.М., Ордянец И.М., Газарян Л.Г., Савичева А.М. // Особенности метаболизма у женщин с преэклампсией, сочетающейся с гестационным сахарным диабетом. Доктор.Ру. 2023;22(1):62–67. DOI: 10.31550/1727-2378-2023-22-1-62-67
2. Макэлвейн К.Дж., Туболи Э., Маккарти Ф. П., Маккарти См. // Механизмы эндотелиальной дисфункции при преэклампсии и гестационном сахарном диабете: окна в будущее кардиометаболическое здоровье? (2020) 11:655. doi: 10.3389/fendo.2020.00655
3. Милованов А.П. Цитотрофобластическая инвазия — важнейший механизм плацентации и прогрессии беременности // Архив патологии. 2019;81(4):5-10. <https://doi.org/10.17116/patol2019810415>.
4. Фосва В.Н., Халик О.П. // Роль окислительного стресса в гипертензивных нарушениях беременности (преэклампсия, гестационная гипертензия) и метаболических нарушениях беременности (гестационный сахарный диабет) - (2021) 2021:5581570. doi: 10.1155/2021/5581570

5. Dolatkhah N., Hajifaraji M., Shakouri S.K. Nutrition Therapy in Managing Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus: A Literature Review // J Family Reprod Health. — 2018; 12 (2): 57-72. [ССЫЛКА](#)
6. Frantsiyants E.M., Surikova E.I., Kaplieva I.V., Bandovkina V.A., Neskubina I.V., Sheiko E.A., Morozova M.I., Kotieva I.M. // Diabetes mellitus and cancer: a system of insulin-like growth factors. Problems of Endocrinology. 2021;67(5):34-42. <https://doi.org/10.14341/probl12741>
7. Mc Intyre HD, Moses RG. The Diagnosis and management of gestational diabetes mellitus in the context of the COVID-19 Pandemic. // Diabetes Care. 2020;43(7):1433–1434. doi: 10.2337/dci20-0026.
8. Overton E., Tobes D., Lee A. Preeclampsia diagnosis and management // 2022. PMID: 35659948, DOI: [10.1016/j.bpa.2022.02.003](https://doi.org/10.1016/j.bpa.2022.02.003). <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2022.02.003>
9. Pecks U, Mand N, Kolben T. et al. SARS-CoV-2 infection during pregnancy. // Dtsch Arztebl Int 2022; 119: 588-594 [10.3238/arztebl.m2022.0266](https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0266)
10. Wadhvani N.S., Sundrani D.P., Wagh G.N., Mehendale S.S., Tipnis M.M., Joshi P.C., Kinare A.S., Lalwani S.K., Mani N.S., Chandhiok N., Chandak G.R., Gupte S.A., Fall C.Y.D, Joshi S.R. The REVAMP study: research exploring various aspects and mechanisms in preeclampsia: study protocol // BMC Pregnancy and Childbirth. 2019. Vol. 19. № 1. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2450-0>